
O DIREITO E A HISTÓRIA NO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15097654

Mônica Silva Gomes de Oliveira¹

¹Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Uniamérica. Bacharel em Direito pelo CEUMA.

monicasgoliveira12@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7820734309052594>

Ana Carolina de Sousa Moreira Raposo Seba²

²Mestranda em Filosofia pela UFMA. Bacharel em Direito pela UFMA. Graduanda em História pela Faculdade Anhanguera.

anacarolinaseba@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5504222911150025>

AT02: Educação Inclusiva e Direitos Humanos.

A presente pesquisa buscou abordar a relevância da disciplina de história e do direito no fortalecimento das políticas públicas dentro da educação inclusiva, analisando, desse modo, de que forma o ensino da história e a positivação dos direitos se fazem necessários para uma educação que seja cada vez mais democrática. Assim, utilizou-se de uma metodologia baseada, essencialmente, em pesquisa bibliográfica e documental, com a análise dos diversos documentos legais, essencialmente ligados ao direito, como a Constituição Federal de 1988, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015 e, inclusive, o Código Civil de 2002. Denotou-se que a educação inclusiva ganhou grande espaço com a Constituição de 1988, bem como com a divulgação e conhecimento da história brasileira por parte da população, como do fortalecimento da adoção de medidas aptas a preservarem o direito à uma educação inclusiva. Anotou-se que a história é fundamental para o reconhecimento e a documentação das injustiças e demandas sociais, de modo que a disciplina efetivamente é capaz de formar cidadãos críticos e fortalecer lutas, como da educação inclusiva. Nesses termos, com o trabalho, observou-se também que a legislação é fundamental para a concretização de direitos fundamentais, de modo que permite a possibilidade de requerimentos e realização das garantias por parte do Estado. Na educação inclusiva, notou-se que é fundamental a documentação das injustiças, como forma de fortalecer o pensamento crítico dos cidadãos, ensejando a criação de políticas públicas, além de mecanismos legais efetivos para a exigência de cumprimento por parte do poder público dos direitos

fundamentais consagrados.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Ensino; Constituição.